

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PESSOAS QUE VIVEM COM HIV: ENFRENTAMENTO DO ESTIGMA E PROMOÇÃO DA ADESÃO À TERAPIA ANTIRRETROVIRAL

NURSING CARE FOR PEOPLE LIVING WITH HIV: CONFRONTING STIGMA AND PROMOTING ADHERENCE TO ANTIRETROVIRAL THERAPY

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A PERSONAS QUE VIVEN CON VIH: ENFRENTANDO EL ESTIGMA Y PROMOVRIENDO LA ADHERENCIA A LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL

Matheus Lira do Nascimento¹

Mauro Roberto Biá da Silva²

¹ Graduando em Enfermagem pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: matheusldon@aluno.uespi.br — ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-9006-4810>

² Doutor em Medicina Tropical e Saúde Pública. Professor do Curso de Enfermagem da Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: maurobia@ccs.uespi.br — ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5626-772X>

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PESSOAS QUE VIVEM COM HIV: ENFRENTAMENTO DO ESTIGMA E PROMOÇÃO DA ADESÃO À TERAPIA ANTIRRETROVIRAL

NURSING CARE FOR PEOPLE LIVING WITH HIV: CONFRONTING STIGMA AND PROMOTING ADHERENCE TO ANTIRETROVIRAL THERAPY

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A PERSONAS QUE VIVEN CON VIH: ENFRENTANDO EL ESTIGMA Y PROMOVRIENDO LA ADHERENCIA A LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL

RESUMO

O HIV permanece como uma importante condição de saúde pública, apresentando desafios que ultrapassam os aspectos clínicos da infecção, envolvendo fatores sociais, emocionais e relacionados à adesão ao tratamento antirretroviral. Apesar dos avanços proporcionados pela terapia antirretroviral (TARV), o estigma, a discriminação, as dificuldades de enfrentamento do diagnóstico e as vulnerabilidades sociais interferem na continuidade do cuidado e na qualidade de vida das pessoas que vivem com o vírus. Nesse cenário, a enfermagem desempenha papel fundamental no desenvolvimento de estratégias voltadas ao acolhimento, à educação em saúde, ao fortalecimento do vínculo terapêutico e à promoção da adesão ao tratamento. Objetivou-se analisar a importância da assistência de enfermagem a pessoas que vivem com HIV, com ênfase no enfrentamento do estigma e no fortalecimento da adesão à TARV. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, desenvolvida a partir da análise de estudos científicos relacionados à assistência de enfermagem, adesão terapêutica, estigma e fatores psicossociais associados. Os resultados evidenciaram que a adesão à TARV é influenciada por múltiplos fatores, incluindo aspectos emocionais, sociais, familiares e de acesso aos serviços de saúde. Observou-se que a enfermagem atua como elemento estratégico no cuidado integral, contribuindo por meio da educação em saúde, escuta qualificada, identificação de vulnerabilidades, construção de vínculo e desenvolvimento de intervenções individualizadas. Além disso, verificou-se que o enfrentamento do estigma é essencial para fortalecer a permanência dos usuários nos serviços de saúde e favorecer melhores resultados terapêuticos. Conclui-se que a assistência de enfermagem ultrapassa o acompanhamento medicamentoso, envolvendo dimensões educativas, psicossociais e relacionais que favorecem a autonomia, o autocuidado e a qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV. Dessa forma, destaca-se a necessidade de práticas assistenciais humanizadas e integrais, capazes de considerar as diferentes necessidades dos indivíduos no processo de cuidado.

Palavras-chave: HIV; Estigma Social; Terapia Antirretroviral; Cuidados de Enfermagem; Promoção da Saúde.

ABSTRACT

HIV remains an important public health condition, presenting challenges that go beyond the clinical aspects of infection and involve social, emotional, and treatment adherence-related factors. Despite the advances provided by antiretroviral therapy (ART), stigma, discrimination, difficulties in coping with the diagnosis, and social vulnerabilities still interfere with continuity of care and the quality of life of people living with HIV. In this context, nursing care plays a fundamental role in developing strategies focused on reception, health education, strengthening therapeutic bonds, and promoting treatment adherence. This study aimed to analyze the importance of nursing care for people living with HIV, with emphasis on coping with stigma and strengthening adherence to antiretroviral therapy. This is an integrative literature review developed through the analysis of scientific studies related to nursing care, treatment adherence, stigma, and psychosocial factors associated with the infection. The results showed that adherence to ART is influenced by multiple factors, including emotional, social, family, and health service access aspects. Nursing care was identified as a strategic element in comprehensive care, contributing through health education, qualified listening, identification of vulnerabilities, construction of bonds, and development of individualized interventions. Furthermore, addressing stigma was shown to be essential to strengthen the retention of individuals in healthcare services and improve therapeutic outcomes. It is concluded that nursing care goes beyond medication monitoring, involving educational, psychosocial, and relational dimensions that promote autonomy, self-care, and quality of life among people living with HIV. Therefore, the development of humanized and comprehensive healthcare practices is essential, considering the different needs of individuals throughout the care process.

Keywords: HIV; Social Stigma; Antiretroviral Therapy; Nursing Care; Health Promotion.

RESUMEN

El VIH continúa siendo una importante condición de salud pública que presenta desafíos que van más allá de los aspectos clínicos de la infección e involucra factores sociales, emocionales y relacionados con la adherencia al tratamiento. A pesar de los avances proporcionados por la terapia antirretroviral (TARV), el estigma, la discriminación, las dificultades para afrontar el diagnóstico y las vulnerabilidades sociales aún pueden interferir en la continuidad del cuidado y la calidad de vida de las personas que viven con VIH. En este contexto, la atención de enfermería desempeña un papel fundamental en el desarrollo de estrategias orientadas a la educación en salud, la escucha calificada, el fortalecimiento del vínculo terapéutico y la promoción de la adherencia al tratamiento. El objetivo de este estudio fue analizar la importancia de los cuidados de enfermería dirigidos a las personas que viven con VIH, con énfasis en el enfrentamiento al estigma y el fortalecimiento de la adherencia a la terapia antirretroviral. Se trata de una revisión integrativa de la literatura, desarrollada a partir del análisis de estudios científicos relacionados con la atención de enfermería, la adherencia terapéutica, el estigma y los factores psicosociales asociados al virus. Los resultados evidenciaron que la adherencia a la TARV está influenciada por múltiples factores, incluyendo aspectos emocionales, sociales, familiares y relacionados con el acceso a los servicios de salud. Se observó que la enfermería actúa como un elemento estratégico en el cuidado integral, contribuyendo mediante acciones de educación en salud, identificación de vulnerabilidades, construcción de vínculos terapéuticos y desarrollo de intervenciones individualizadas. Además, se identificó que el enfrentamiento al estigma es esencial para fortalecer la permanencia de las personas que viven con VIH en los servicios de salud y favorecer mejores resultados terapéuticos. Se concluye que los cuidados de enfermería superan el seguimiento medicamentoso, involucrando dimensiones educativas, psicosociales y relacionales que favorecen la autonomía, el autocuidado y la calidad de vida de las personas que viven con VIH. De esta manera, se destaca la necesidad de prácticas asistenciales humanizadas e integrales, capaces de considerar las diferentes necesidades de los individuos durante el proceso de cuidado.

Palabras clave: VIH; Estigma Social; Terapia Antirretroviral; Cuidados de Enfermería; Promoción de la Salud.

1. INTRODUÇÃO

A infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) permanece como um importante desafio para a saúde pública mundial, apesar dos avanços significativos no diagnóstico, monitoramento e tratamento da doença. A introdução da terapia antirretroviral (TARV) modificou o prognóstico da infecção, transformando o HIV de uma condição associada à elevada morbimortalidade em uma doença crônica passível de controle clínico. Quando utilizada de forma contínua e adequada, a TARV promove a supressão viral, reduz o risco de transmissão do vírus, preserva a função imunológica e proporciona melhora significativa na qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV (PVHIV) (Alckmin-Carvalho *et al.*, 2024; Turan *et al.*, 2019).

Mesmo que outrora os avanços terapêuticos tenham ampliado a expectativa de vida das pessoas vivendo com HIV, a efetividade da terapia antirretroviral está diretamente relacionada à adesão ao tratamento e ao acompanhamento contínuo pelos serviços de saúde. A adesão à TARV constitui um processo complexo, influenciado por fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos e culturais, que podem interferir na continuidade terapêutica. Aspectos como dificuldades de acesso aos serviços, fragilidade do apoio social, questões emocionais e experiências individuais podem comprometer o seguimento adequado do tratamento (UNAIDS, 2024; Cabral *et al.*, 2022; Oppermeier *et al.*, 2025).

Nesse contexto, o estigma relacionado ao HIV/AIDS permanece como uma das principais barreiras enfrentadas pelas pessoas vivendo com HIV. Apesar da evolução científica e da mudança na compreensão da infecção, muitos indivíduos ainda vivenciam preconceito, discriminação e medo da revelação diagnóstica. Essas experiências podem afetar a autoestima, as relações sociais, a saúde mental e a busca por cuidados em saúde, influenciando diretamente a adesão à terapia antirretroviral (Turan *et al.*, 2019; Quinn; Voisin, 2020). Além disso, a estigmatização pode contribuir para o afastamento dos serviços de saúde e para a interrupção ou uso irregular da medicação (Alckmin-Carvalho *et al.*, 2024; Yona *et al.*, 2023).

Diante dessa problemática, a assistência de enfermagem apresenta papel fundamental no cuidado às pessoas vivendo com HIV, considerando sua atuação direta no acompanhamento, educação em saúde, acolhimento e fortalecimento do vínculo terapêutico. A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) possibilita organizar o cuidado de forma individualizada, identificar dificuldades relacionadas ao tratamento e desenvolver estratégias voltadas à promoção da adesão terapêutica e do autocuidado (Cabral *et al.*, 2022; Carvalho *et al.*, 2024).

A atuação da enfermagem também contribui para o enfrentamento das barreiras psicossociais associadas ao HIV, por meio da escuta qualificada, construção de vínculo, orientação e acompanhamento contínuo. A assistência humanizada permite considerar não apenas os aspectos clínicos da infecção, mas também as experiências individuais, relações sociais e necessidades de saúde das pessoas vivendo com HIV, favorecendo a integralidade do cuidado e a promoção da qualidade de vida (Costa, 2024; Andrade, 2021).

Dessa forma, considerando a importância da adesão à terapia antirretroviral para o controle da infecção pelo HIV e a permanência do estigma como um fator que interfere no processo de cuidado, torna-se relevante compreender as estratégias de enfermagem voltadas ao enfrentamento desses desafios. Assim, este estudo tem como objetivo analisar, por meio de uma revisão integrativa da literatura, como a assistência de enfermagem pode contribuir para o enfrentamento da estigmatização do HIV/AIDS e para a promoção da adesão à terapia antirretroviral.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de abordagem qualitativa e caráter descritivo, desenvolvida com o propósito de analisar as evidências científicas acerca da assistência de enfermagem às pessoas vivendo com HIV, com enfoque no enfrentamento do estigma e na promoção da adesão à terapia antirretroviral. A revisão integrativa foi escolhida por possibilitar a síntese e análise dos conhecimentos produzidos na literatura científica, permitindo compreender diferentes aspectos relacionados ao cuidado de enfermagem e aos fatores que influenciam o tratamento das pessoas vivendo com HIV.

A elaboração do estudo foi conduzida por meio das etapas metodológicas de uma revisão integrativa, incluindo a definição do tema e objetivo da pesquisa, seleção dos estudos, análise das informações encontradas, organização dos resultados e síntese dos achados. A questão norteadora do estudo foi: “Como a assistência de enfermagem contribui para o enfrentamento do estigma e para a promoção da adesão à terapia antirretroviral em pessoas vivendo com HIV?”

A seleção dos estudos considerou artigos científicos e documentos institucionais publicados entre os anos de 2016 e 2025, período definido para contemplar produções recentes relacionadas à assistência às pessoas vivendo com HIV. A amostra final foi composta por 16 artigos científicos e documentos institucionais que abordavam aspectos relacionados ao HIV, estigma social, adesão à terapia antirretroviral, cuidados de enfermagem e estratégias de promoção da saúde.

Foram incluídos estudos disponíveis na íntegra, publicados nos idiomas português, inglês e espanhol, que apresentassem relação direta com a temática proposta e contribuíssem para a compreensão dos fatores associados à adesão ao tratamento, enfrentamento do estigma e atuação da enfermagem no cuidado às pessoas vivendo com HIV. Foram excluídos estudos duplicados, publicações que não apresentavam relação com o objetivo da pesquisa e trabalhos que não abordavam diretamente a assistência ou os aspectos psicossociais relacionados ao HIV.

Para a coleta das informações dos estudos selecionados, foi realizada a leitura criteriosa dos materiais e a extração dos dados relevantes, considerando autoria, ano de publicação, objetivo do estudo, metodologia utilizada, principais resultados e contribuições para a prática assistencial de enfermagem. As informações foram organizadas de forma sistemática, possibilitando a comparação dos achados entre os estudos analisados.

A análise dos dados ocorreu de forma qualitativa e descritiva, a partir da identificação dos principais temas presentes nas fontes selecionadas. Os resultados foram agrupados em categorias relacionadas aos desafios da adesão à terapia antirretroviral, às repercussões do estigma na vivência das pessoas vivendo com HIV e às contribuições da enfermagem para o desenvolvimento de um cuidado integral, humanizado e voltado às necessidades individuais dos usuários.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 A persistência do estigma associado ao HIV/AIDS como barreira à continuidade do cuidado

O estigma relacionado ao HIV permanece como um importante fator associado à redução da adesão à terapia antirretroviral e à descontinuidade do acompanhamento em saúde. Apesar dos avanços terapêuticos observados nas últimas décadas, os estudos analisados demonstram que experiências de discriminação, preconceito e exclusão social continuam influenciando negativamente o processo de cuidado das pessoas vivendo com HIV.

Alckmin-Carvalho *et al.* (2024) identificaram uma associação significativa entre o estigma relacionado ao HIV e uma menor adesão à terapia antirretroviral, observando assim uma negativa correlação entre a adesão e dimensões como estigma personalizado, autoimagem negativa e atitudes públicas percebidas. Os autores verificaram ainda associação entre estigma relacionado ao HIV e sintomas depressivos, evidenciando a inter-relação entre vulnerabilidades psicossociais e comportamento terapêutico.

Segundo Cabral, *et al.* (2022), a adesão à TARV está relacionada não somente ao uso correto dos medicamentos, mas também à organização do cuidado oferecido pelos serviços de saúde. Os autores destacam que a assistência de enfermagem possui papel fundamental nesse processo, pois permite a criação de vínculo, identificação das dificuldades enfrentadas pelas pessoas vivendo com HIV e desenvolvimento de estratégias que favoreçam o autocuidado e a continuidade terapêutica. Dessa forma, o profissional enfermeiro deve atuar de maneira sistematizada, considerando as necessidades individuais de cada usuário e fortalecendo sua participação no processo de cuidado.

A influência do estigma sobre os desfechos em saúde também foi evidenciada por Turan *et al.* (2019), que o descrevem como importante determinante social capaz de interferir no acesso aos serviços, na vinculação ao cuidado e na manutenção do tratamento. Nessa perspectiva, o estigma ultrapassa o âmbito das relações interpessoais e passa a atuar diretamente sobre indicadores clínicos e terapêuticos.

A internalização das experiências estigmatizantes constitui outro aspecto recorrente na literatura. Quinn e Voisin (2020) destacam que o autoestigma está intrinsecamente associado à

redução da autoestima, ao isolamento social e à diminuição do autocuidado, fatores esses que contribuem para a fragilização do vínculo com os serviços de saúde. De forma semelhante, Ortiz-Hernández *et al.* (2021) identificaram que experiências discriminatórias estão relacionadas ao aumento do sofrimento psicológico e à pior percepção da qualidade de vida entre PVHIV.

O receio da revelação diagnóstica emerge também como elemento relevante na manutenção do estigma. Yona *et al.* (2023) observaram que o medo da discriminação e da rejeição social influencia negativamente a adesão à TARV, favorecendo comportamentos como ocultação dos medicamentos, adiamento de consultas e interrupções temporárias do tratamento. Esse fenômeno evidencia que a persistência do estigma continua condicionando práticas relacionadas ao autocuidado e à continuidade terapêutica.

Os estudos analisados convergem ao demonstrar que o estigma associado ao HIV permanece como fenômeno multifatorial que afeta simultaneamente aspectos emocionais, sociais e assistenciais. Sua permanência compromete a adesão ao tratamento, fragiliza o vínculo com os serviços de saúde e contribui para a manutenção de vulnerabilidades que impactam negativamente a qualidade de vida das PVHIV.

A persistência dessas manifestações estigmatizantes repercute não apenas na percepção da doença, mas também na continuidade do tratamento, constituindo importante fator associado à evasão terapêutica.

3.2 Fatores associados à evasão da terapia antirretroviral

A adesão à terapia antirretroviral constitui elemento fundamental para o controle da infecção pelo HIV, estando diretamente relacionada à supressão viral, à redução da morbimortalidade e à melhoria da qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV. Entretanto, os estudos analisados demonstram que a evasão terapêutica permanece como importante desafio para os serviços de saúde, sendo influenciada por fatores individuais, psicossociais e estruturais que interferem na continuidade do tratamento.

Entre os fatores associados à baixa adesão destacam-se os sintomas depressivos, a presença de estigma relacionado ao HIV, as dificuldades no enfrentamento do diagnóstico e a fragilidade das redes de apoio social. Alckmin-Carvalho *et al.* (2024) identificaram associação

significativa entre sintomas depressivos e menor adesão à terapia antirretroviral, observando ainda que aproximadamente um quinto dos participantes avaliados apresentava adesão inadequada ao tratamento. Os autores verificaram que níveis mais elevados de estigma e sofrimento psicológico estavam intimamente relacionados a menores índices de adesão terapêutica.

Aspectos relacionados à aceitação do diagnóstico e ao medo da revelação da sorologia também se destacam entre os fatores que dificultam a continuidade do tratamento. Yona *et al.* (2023) observaram que o receio da discriminação e da rejeição social influencia diretamente o comportamento terapêutico, favorecendo atrasos, omissões de doses e interrupções temporárias da terapia. Nessa perspectiva, a adesão não depende exclusivamente da disponibilidade dos medicamentos, mas também das condições sociais e emocionais que permeiam a experiência de viver com HIV.

De acordo com Cabral *et al.* (2021), a adesão à TARV também sofre influência de fatores relacionados à autoeficácia, vulnerabilidade social, estigma e dificuldades na organização da rotina para o uso dos medicamentos. Nesse sentido, o acompanhamento de enfermagem deve considerar aspectos que ultrapassam a dimensão biológica da doença, incluindo sentimentos, experiências individuais e condições sociais que podem interferir na manutenção do tratamento. Fatores socioeconômicos e barreiras relacionadas ao acesso aos serviços de saúde também influenciam a continuidade do tratamento. Dificuldades financeiras, limitações de deslocamento, incompatibilidade entre horários de atendimento e atividades laborais, bem como obstáculos organizacionais dos serviços, podem comprometer a frequência às consultas e o seguimento adequado da terapia. Esses elementos reforçam a compreensão de que a adesão terapêutica resulta da interação entre condições individuais e determinantes sociais que influenciam o cuidado em saúde. A identificação dessas barreiras possibilita a construção de intervenções educativas e estratégias de cuidado mais efetivas.

A literatura evidencia ainda a relevância do suporte social para a manutenção da terapia antirretroviral. A presença de familiares, parceiros e redes de apoio favorece o enfrentamento das dificuldades relacionadas ao tratamento, contribuindo para maior regularidade no uso dos medicamentos e no acompanhamento clínico. Em contrapartida, situações de isolamento social, ausência de apoio emocional e fragilidade dos vínculos interpessoais tendem a aumentar a vulnerabilidade à evasão terapêutica.

Os estudos analisados convergem ao demonstrar que a evasão da terapia antirretroviral não deve ser compreendida como consequência exclusiva de escolhas individuais. Trata-se de fenômeno multifatorial, condicionado por aspectos emocionais, sociais, econômicos e assistenciais que atuam de forma simultânea sobre a capacidade dos indivíduos de manter o tratamento ao longo do tempo. A compreensão desses fatores torna-se essencial para o desenvolvimento de estratégias de cuidado capazes de fortalecer a adesão terapêutica e reduzir os riscos associados à interrupção do tratamento.

Entre os fatores associados à interrupção do tratamento, destacam-se aqueles relacionados ao sofrimento emocional e às repercussões psicossociais da vivência com HIV, discutidos a seguir.

3.3 Repercussões psicossociais e saúde mental das pessoas vivendo com HIV

As repercussões psicossociais associadas ao HIV constituem importantes desafios para a promoção da saúde e para a continuidade do tratamento. Embora os avanços terapêuticos tenham contribuído para transformar a infecção em uma condição crônica manejável, o diagnóstico ainda está frequentemente associado a sentimentos de medo, insegurança, culpa e preocupação com a possibilidade de discriminação social. Nesse contexto, os estudos analisados evidenciam que a saúde mental desempenha papel central na experiência de viver com HIV e na adesão à terapia antirretroviral.

A presença de sintomas depressivos foi um dos achados mais recorrentes entre os estudos incluídos na revisão. Alckmin-Carvalho *et al.* (2024) identificaram elevada frequência de sintomatologia depressiva entre os participantes avaliados, observando associação significativa entre depressão e menor adesão à terapia antirretroviral. Os resultados demonstraram ainda que indivíduos com maiores níveis de sofrimento psicológico apresentavam maior vulnerabilidade ao comprometimento do seguimento terapêutico, evidenciando a influência da saúde mental sobre os desfechos relacionados ao tratamento.

O sofrimento emocional associado ao HIV não se restringe aos aspectos clínicos da doença, estando frequentemente relacionado às experiências de estigmatização e exclusão social. Quinn e Voisin (2020) identificaram que o estigma internalizado favorece sentimentos de vergonha, inadequação e isolamento, contribuindo para a redução da autoestima e para o

agravamento do sofrimento psicológico. De forma semelhante, Ortiz-Hernández *et al.* (2021) observaram que experiências discriminatórias estão associadas a piores indicadores de bem-estar emocional e qualidade de vida, reforçando a relação entre vulnerabilidades sociais e saúde mental.

O isolamento social também emerge como importante repercussão psicossocial entre pessoas vivendo com HIV. O receio da rejeição por familiares, amigos ou parceiros afetivos pode levar à ocultação do diagnóstico e à redução das interações sociais, limitando o acesso ao suporte emocional e às redes de apoio. A fragilidade desses vínculos contribui para o aumento da sensação de solidão e pode comprometer a capacidade de enfrentamento das dificuldades impostas pela doença e pelo tratamento.

Segundo Andrade (2021), as redes sociais das pessoas vivendo com HIV possuem importância significativa no enfrentamento da doença, pois familiares, amigos e serviços de saúde podem oferecer suporte emocional, informativo e assistencial. Entretanto, situações de preconceito e discriminação podem fragilizar essas relações e interferir na busca pelo cuidado. Além dos impactos individuais, os estudos analisados demonstram que as condições emocionais influenciam diretamente o comportamento relacionado ao cuidado. Sintomas depressivos, ansiedade, baixa autoestima e sofrimento psicológico estão associados a maiores dificuldades na manutenção das consultas, na utilização regular dos medicamentos e na adoção de práticas de autocuidado. Dessa forma, a saúde mental deve ser compreendida não apenas como consequência das experiências relacionadas ao HIV, mas também como fator determinante para a efetividade das intervenções terapêuticas.

Segundo Oppermeier *et al.* (2025), a adesão ao tratamento do HIV é influenciada por múltiplos fatores, envolvendo barreiras relacionadas aos aspectos sociais, emocionais e ao próprio processo de cuidado em saúde. Sendo assim, a continuidade da terapia antirretroviral não depende apenas da disponibilidade dos medicamentos, mas também de estratégias que considerem as dificuldades vivenciadas pelas pessoas vivendo com HIV e fortaleçam sua permanência no acompanhamento terapêutico.

As evidências reunidas nesta revisão indicam que o cuidado às pessoas vivendo com HIV requer abordagem integral que contemple, simultaneamente, as dimensões biológicas, psicológicas e sociais do processo saúde-doença. O reconhecimento precoce de sinais de

sofrimento emocional, aliado à implementação de estratégias de apoio psicossocial, constitui importante medida para fortalecer a adesão ao tratamento, reduzir vulnerabilidades e promover melhor qualidade de vida.

Diante dessas repercussões, deve-se considerar a dimensão social do HIV, devendo assim destacar a necessidade de estratégias assistenciais capazes de promover cuidado integral promovendo um acolhimento humanizado, escuta qualificada e fortalecimento das redes de apoio e fortalecimento clínico da adesão terapêutica, aspectos nos quais a enfermagem desempenha papel fundamental.

3.4 Contribuições da enfermagem para o enfrentamento do estigma e fortalecimento da adesão terapêutica

Os estudos analisados evidenciam que a enfermagem ocupa posição estratégica no cuidado às pessoas vivendo com HIV, atuando tanto na prevenção da evasão terapêutica quanto no enfrentamento das vulnerabilidades associadas ao estigma, ao sofrimento psicológico e às dificuldades relacionadas à adesão ao tratamento. A proximidade estabelecida entre enfermeiros e usuários ao longo do acompanhamento favorece a identificação precoce de fatores de risco e possibilita a implementação de intervenções voltadas à promoção do cuidado integral.

Entre as principais contribuições identificadas na literatura destaca-se a educação em saúde, compreendida como ferramenta essencial para o fortalecimento da adesão à terapia antirretroviral. Os estudos demonstram que o fornecimento de informações adequadas sobre a infecção, o tratamento e os benefícios da adesão contribui para a redução de dúvidas, para o enfrentamento de concepções estigmatizantes e para o desenvolvimento da autonomia dos usuários no processo de cuidado. Nesse contexto, o conhecimento acerca da doença favorece a participação ativa dos indivíduos nas decisões relacionadas à própria saúde e fortalece o autocuidado.

Conforme Hendricks *et al.* (2021), as barreiras e facilitadores relacionados à adesão à terapia antirretroviral estão associados a diferentes dimensões da vida das pessoas vivendo com HIV, incluindo fatores individuais, sociais e relacionados aos serviços de saúde. Assim, ações educativas precisam estar associadas ao acolhimento e ao acompanhamento contínuo,

permitindo que as intervenções sejam construídas considerando a realidade dos usuários. Yona *et al.* (2023) relata que o desenvolvimento da autoconsciência sobre a própria condição de saúde representa um elemento importante para o sucesso da adesão à terapia antirretroviral. Nesse sentido, a enfermagem pode contribuir para ampliar o conhecimento, estimular a autonomia e favorecer que o indivíduo compreenda o tratamento como parte do seu processo de cuidado.

A construção de vínculos terapêuticos também se apresenta como elemento fundamental na assistência às pessoas vivendo com HIV. Os achados da revisão indicam que relações pautadas no acolhimento, na escuta qualificada e no respeito à singularidade dos indivíduos favorecem maior aproximação com os serviços de saúde e maior comprometimento com o tratamento. A confiança estabelecida entre profissionais e usuários contribui para a identificação de dificuldades relacionadas à adesão e possibilita intervenções mais compatíveis com as necessidades apresentadas por cada indivíduo.

As evidências analisadas demonstram ainda que a atuação da enfermagem é relevante na identificação e acompanhamento de fatores psicossociais que podem comprometer a continuidade terapêutica. Considerando a associação observada entre estigma, sintomas depressivos e menor adesão ao tratamento, o acompanhamento sistemático realizado durante as consultas de enfermagem permite reconhecer situações de sofrimento emocional, isolamento social e vulnerabilidade que exigem intervenções específicas ou encaminhamento para outros profissionais da equipe multiprofissional.

Segundo Cota e Cruz (2021), barreiras relacionadas ao acesso aos serviços de saúde, falta de informação, dificuldades no acolhimento e medo do diagnóstico podem interferir na vinculação das pessoas aos cuidados em HIV. Nesse sentido, a atuação da equipe de enfermagem torna-se essencial para promover um atendimento baseado na escuta, orientação e construção de vínculo, favorecendo a busca e a continuidade do acompanhamento. O enfrentamento do estigma também constitui importante dimensão da prática assistencial. Os estudos indicam que ambientes de cuidado pautados na ética, no sigilo profissional e na humanização favorecem a redução das barreiras relacionadas ao medo da discriminação e da exposição diagnóstica. Dessa forma, a enfermagem contribui para a construção de espaços mais seguros e acolhedores, capazes de fortalecer o vínculo dos usuários com os serviços de saúde e favorecer a continuidade do acompanhamento terapêutico. Nawfal *et al.* (2024),

afirma que o estigma relacionado ao HIV e as dificuldades associadas à revelação do diagnóstico podem influenciar negativamente a permanência das pessoas nos serviços de cuidado. Dessa forma, estratégias voltadas à redução do estigma e fortalecimento do vínculo com os serviços tornam-se fundamentais para melhorar a retenção no acompanhamento e a adesão ao tratamento.

De acordo com Cruz *et al.* (2021), o estigma relacionado ao HIV permanece como uma barreira importante, especialmente durante fases de transição e adaptação ao diagnóstico. As experiências de discriminação e medo da exposição podem interferir na relação do indivíduo com os serviços de saúde, reforçando a necessidade de práticas assistenciais baseadas em sigilo, acolhimento e redução de julgamentos. Outro aspecto identificado refere-se à importância da articulação das redes de apoio social e familiar. A literatura demonstra que o suporte oferecido por familiares, parceiros e pessoas próximas influencia positivamente a adesão ao tratamento e o enfrentamento das dificuldades associadas à vivência com HIV. Nesse sentido, a enfermagem desempenha papel relevante ao promover ações educativas, estimular a participação das redes de apoio e favorecer a integração entre usuários, família e serviços de saúde, respeitando sempre a autonomia e a confidencialidade das informações relacionadas ao diagnóstico.

Assim, conforme Carvalho *et al.* (2024), as dificuldades relacionadas à adesão ao tratamento do HIV exigem intervenções de enfermagem direcionadas, principalmente para grupos que apresentam maiores vulnerabilidades. Os autores ressaltam a importância de ações educativas, acompanhamento contínuo e estratégias que auxiliem o paciente na adaptação ao tratamento. Portanto, o enfermeiro assume papel essencial na promoção da qualidade de vida e no fortalecimento da adesão à terapia antirretroviral.

Diante das evidências analisadas, observa-se que a contribuição da enfermagem para o cuidado às pessoas vivendo com HIV ultrapassa o acompanhamento clínico e o monitoramento terapêutico. Sua atuação envolve dimensões educativas, psicossociais e relacionais que contribuem para o enfrentamento do estigma, para a promoção da saúde mental e para o fortalecimento da adesão à terapia antirretroviral. Assim, os achados desta revisão sugerem que intervenções centradas exclusivamente no tratamento medicamentoso são insuficientes para enfrentar os desafios relacionados ao HIV. A efetividade do cuidado depende da articulação entre suporte psicossocial, redução do estigma, fortalecimento das

redes de apoio e acompanhamento contínuo, dimensões nas quais a enfermagem assume papel estratégico na coordenação do cuidado.

4. CONCLUSÕES

A presente revisão integrativa evidenciou que a estigmatização associada ao HIV permanece como um importante desafio para a assistência em saúde, podendo interferir negativamente na adesão ao tratamento e na continuidade do acompanhamento terapêutico. Os estudos analisados demonstraram que experiências de discriminação, medo da revelação diagnóstica e impactos emocionais relacionados ao HIV podem comprometer a qualidade de vida e o vínculo das pessoas vivendo com HIV com os serviços de saúde (Alckmin-Carvalho *et al.*, 2024; Nawfal *et al.*, 2024).

Observou-se que a adesão à terapia antirretroviral é influenciada por múltiplos fatores, incluindo aspectos sociais, emocionais, individuais e relacionados ao acesso e acompanhamento pelos serviços de saúde. Dessa forma, a continuidade do tratamento não depende exclusivamente da disponibilidade dos medicamentos, mas também de estratégias que considerem as dificuldades vivenciadas pelas pessoas vivendo com HIV, conforme apontado por Oppenheimer *et al.* (2025) e Hendricks *et al.* (2021).

Nesse contexto, a enfermagem apresenta papel fundamental no cuidado integral às pessoas vivendo com HIV, atuando por meio da educação em saúde, acolhimento, escuta qualificada e fortalecimento do vínculo terapêutico. As intervenções de enfermagem contribuem para estimular o autocuidado, ampliar o conhecimento sobre o tratamento e favorecer maior autonomia dos indivíduos, sendo a compreensão sobre a própria condição de saúde um fator importante para a adesão terapêutica (Yona *et al.*, 2023).

Além disso, os achados reforçam que os determinantes sociais devem ser considerados no planejamento da assistência, visto que fatores relacionados ao contexto de vida, suporte social e vulnerabilidades individuais podem interferir no seguimento do tratamento. Assim, torna-se necessária uma abordagem ampliada e humanizada, que contemple as dimensões biológicas, psicológicas e sociais do cuidado às pessoas vivendo com HIV (Piran *et al.*, 2025).

Conclui-se que a assistência de enfermagem ultrapassa o acompanhamento clínico e medicamentoso, envolvendo estratégias voltadas à redução do estigma, fortalecimento da

adesão terapêutica e promoção da qualidade de vida. Recomenda-se o desenvolvimento de práticas assistenciais e pesquisas futuras que contribuam para um cuidado cada vez mais integral, humanizado e centrado nas necessidades das pessoas vivendo com HIV.

REFERÊNCIAS

- ALCKMIN-CARVALHO, F. *et al.* Associations between Stigma, Depression, and Adherence to Antiretroviral Therapy in Brazilian Men Who Have Sex with Men Living with HIV. **European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education**, [s. l.], v. 14, n. 6, p. 1489–1500, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ejihpe14060098>.
- CABRAL, J. R. *et al.* Assistência de enfermagem e adesão à terapia antirretroviral. **Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online**, Rio de Janeiro, v. 14, e10083, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.9789/2175-5361.rpcfo.v14.10083>.
- CABRAL, J. R. *et al.* Fatores associados à autoeficácia e à adesão da terapia antirretroviral em pessoas com HIV: Teoria Social Cognitiva. **Ciência, Cuidado e Saúde**, Maringá, v. 20, e58781, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.4025/ciencuidsaude.v20i0.58781>.
- CRUZ, M. L. S.; DARMONT, M. Q. R.; MONTEIRO, S. S. Estigma relacionado ao HIV entre jovens em transição para a clínica de adultos num hospital público no Rio de Janeiro, Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 7, p. 2653-2662, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232021267.07422021>.
- CUNHA, G. H. *et al.* Quality of life and adherence to antiretroviral therapy in people living with HIV in the Ceará, Brazil. **AIDS Care**, [s. l.], v. 36, n. 5, p. 574–583, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/09540121.2023.2275035>.
- DHIR, A. M. *et al.* Interventions for stigma reduction in HIV treatment and prevention designed to enhance antiretroviral uptake and adherence: A systematic review. **PLOS Global Public Health**, [s. l.], v. 5, n. 5, e0004604, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0004604>.
- HENDRICKS, L.; ESHUN-WILSON, I.; ROHWER, A. A mega-aggregation framework synthesis of the barriers and facilitators to linkage, adherence to ART and retention in care among people living with HIV. **Systematic Reviews**, [s. l.], v. 10, n. 54, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s13643-021-01582-z>.
- HENDRICKS, L. A. *et al.* Storyboarding HIV Infected Young People’s Adherence to Antiretroviral Therapy in Lower- to Upper Middle-Income Countries: A New-Materialist Qualitative Evidence Synthesis. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, [s. l.], v. 19, n. 18, 11317, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijerph191811317>.

NAWFAL, E. S. *et al.* A Systematic Review of the Impact of HIV-Related Stigma and Serostatus Disclosure on Retention in Care. **AIDS Patient Care and STDs**, [s. l.], v. 38, n. 1, p. 24-49, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1089/apc.2023.0178>.

OLIVEIRA, C. B. B. *et al.* Experiências do adoecimento crônico transmissível: discursividades de pessoas vivendo com HIV. **REME - Revista Mineira de Enfermagem**, Belo Horizonte, v. 24, e-1349, 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5935/1415.2762.20200086>.

OPPERMEIER, E.; GIRARDI, L. W.; MILANEZE, G. C. K. Barreiras e facilitadores na adesão ao tratamento do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). **Research, Society and Development**, [s. l.], v. 14, n. 11, e15141149807, 2025. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v14i11.49807>.

PIRAN, C. M. G. *et al.* Determinantes sociais da adesão à terapia antirretroviral entre adolescentes e jovens vivendo com HIV: scoping review. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 59, e20250026, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-220X-REEUSP-2025-0026pt>.

TURAN, B. *et al.* Buffering internalization of HIV stigma: implications for treatment adherence and depression. **Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes**, v. 80, n. 3, p. 284–291, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1097/QAI.0000000000001915>.

UNAIDS. **A urgência do agora: a AIDS frente a uma encruzilhada: relatório global sobre AIDS 2024: resumo executivo**. Genebra: UNAIDS, 2024.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO guideline on HIV service delivery: updated guidance on the integration of diabetes, hypertension and mental health services, and interventions to support adherence to antiretroviral therapy**. Geneva: WHO, 2025.

YONA, S. *et al.* Self-awareness as the key to successful adherence to antiretroviral therapy among people living with HIV in Indonesia: A grounded theory study. **Belitung Nursing Journal**, [s. l.], v. 9, n. 2, p. 176-183, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.33546/bnj.2480>.